

Produção “silvo-avícola”: instalação de pastagem sob coberto arbóreo

www.agforward.eu

Porque precisam as galinhas de pasto sob as árvores?

As árvores são benéficas para o bem-estar das galinhas. Os antepassados das galinhas domésticas empoleiravam-se em árvores, e as galinhas são mais felizes e utilizam mais recursos para se alimentarem na presença de árvores. No entanto, o problema de incluir árvores na área de dispersão das galinhas é a falta de vegetação sob o seu coberto, devido à sombra e à competição das árvores. Além disso, fora do coberto as herbáceas existentes podem ser não palatáveis.

A regulamentação europeia para a criação de galinhas em modo de produção biológico e ao ar livre estabelece que a área ao ar livre deve estar, na sua maioria, coberta de vegetação. Assim, a instalação e manutenção de uma pastagem sob o coberto arbóreo tem várias vantagens: protege o solo, fornece uma alternativa alimentar às aves e aumenta a biodiversidade.

Mobilização do solo com motocultivador para a sementeira da pastagem. Ref: Organic Research Centre

Galinhas sob coberto arbóreo de um sistema “silvo-avícola”? Ref: Organic Research Centre

A instalação de pastagem sob coberto arbóreo

O desenvolvimento de uma mistura de sementes de herbáceas que se pudesse instalar e sobreviver sob o coberto de árvores foi identificado como prioritário por um grupo de agricultores do Reino Unido que produzem ovos em ambiente florestal. Para abordar esta questão, estabeleceram-se ensaios de instalação de pastagem num sistema silvo-avícola existente numa exploração comercial de produção biológica de ovos de galinha ao ar livre, no sul de Inglaterra. Em 2002 haviam sido plantados blocos mistos de folhosas com compasso de 2x2 m, num total de 114 árvores, nos recintos fechados das galinhas. Estes blocos foram desbastados até cerca de 50% da densidade inicial em Fevereiro de 2016, antes da instalação da pastagem.

Testaram-se três misturas de sementes herbáceas e uma testemunha com regeneração natural, para identificar qual a mistura com o melhor desempenho sob o coberto arbóreo. As misturas ensaiadas foram: (1) uma mistura comercial de pastagem para galinhas; (2) uma mistura especializada com herbáceas tolerantes à sombra e (3) uma mistura biodiversa de gramíneas, leguminosas e outras herbáceas forrageiras. As misturas foram semeadas em quatro blocos de árvores na primavera de 2016, após uma mobilização pouco profunda do terreno com um motocultivador. A sementeira foi feita manualmente, com uma densidade de 52 kg/ha, rolada e regada. Nos primeiros três meses as galinhas foram afastadas para permitir o estabelecimento da pastagem, e introduzidas mais tarde em dois dos blocos durante um período de 10 semanas, de Agosto a Outubro de 2016.

O crescimento e o estabelecimento das misturas foram monitorizados semanalmente nas primeiras seis semanas, e foram medidos fatores ambientais como a humidade do solo, a percentagem de coberto arbóreo e a temperatura. Após seis semanas foram feitos cortes de biomassa para avaliar a produtividade da pastagem. Depois da introdução das galinhas, foram repetidos os cortes de biomassa e a avaliação da diversidade das plantas, a cada seis semanas, para identificar o impacto das galinhas nas várias misturas.

a

b

A pastagem seis semanas após a sementeira: (a) Mistura 3; (b) Testemunha. Ref: Organic Research Centre

Vantagens

A combinação de árvores e de galinhas e a presença duma pastagem saudável e diversificada tem múltiplos benefícios.

- Além do bem-estar animal associado à presença de árvores, uma pastagem de boa qualidade tem um benefício nutricional potencial para as aves, tanto diretamente das plantas, como indiretamente pelo aumento do número de insetos.
- A presença de uma pastagem biodiversa sob o coberto arbóreo aumenta a biodiversidade e a supressão de infestantes ao longo da época de crescimento, ao mesmo tempo que protege o solo, reduzindo a erosão e aumentando o teor de matéria orgânica.
- Também existe potencial para se obter um rendimento extra dos produtos das árvores, como, por exemplo, utilizando o material dos desbastes como lenha para uma caldeira de biomassa na exploração.

As galinhas a verificarem a monitorização da pastagem. Ref: Kevin Waldie

O estabelecimento da pastagem

Todas as três misturas se estabeleceram bem sob o coberto arbóreo. A mistura comercial comportou-se de modo semelhante às outras duas especializadas, o que tem implicações económicas, pois as misturas mais especializadas têm preços mais altos. A taxa de estabelecimento aumentou um mês após a sementeira em todas as misturas, indicando um maior potencial de supressão de infestantes após as quatro semanas e um período mínimo de crescimento até à fixação.

O controlo das infestantes

Houve claramente uma tendência de maior cobertura e biomassa de infestantes na testemunha do que nas misturas. No final da época de crescimento, a cobertura de plantas semeadas, na ausência de galinhas, continuava a aumentar e a cobertura de infestantes tinha começado a diminuir em todas as misturas exceto na testemunha, o que sugere que a sementeira de qualquer uma das misturas contribuiu para controlar as infestantes.

A introdução das galinhas....

Uma vez introduzidas as galinhas, a cobertura de todas as misturas semeadas reduziu-se significativamente ao longo do período de seis semanas em que tiveram acesso à pastagem. Isso foi particularmente evidente junto do galinheiro, quando este se encontrava junto das árvores, com desaparecimento quase completo da vegetação. Onde o galinheiro distava cerca de 25 m do bloco de árvores, a mistura semeada pareceu adaptar-se melhor à presença das galinhas.

Este ensaio acentuou a necessidade de excluir as galinhas o maior tempo possível para favorecer a instalação da pastagem. O ensaio demonstrou que é possível o estabelecimento de pastagem sob o coberto das árvores, mas que o desafio está em mantê-lo na presença das galinhas. A solução parece ser um planeamento eficaz do sistema agroflorestal para otimizar a pressão das galinhas ao longo da área disponível, com uma rotação das aves para permitir à pastagem fixar-se e recuperar.

Mais Informações

Smith J (2014). Poultry in the UK: Sainsbury's Woodland Chicken Development Group (Woodland Eggs). Organic Research Centre, UK. <http://www.agforward.eu/index.php/en/Poultry-systemUK.html>

Smith J, Gerrard C, Westaway S (2016). System report: Poultry agroforestry in the UK. Organic Research Centre, UK. http://www.agforward.eu/index.php/en/PoultrysystemUK.html?file=files/agforward/documents/WP5_UK_silvopoultry_system_description.pdf

Sally WESTAWAY

sally.w@organicresearchcentre.com
Organic Research Centre, Elm Farm,
Hamstead Marshall, West Berkshire,
RG20 0HR, UK
www.agforward.eu

Novembro 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.